

Juan Valverde de Amusco 1525-1588 c. a. y la vocación por la anatomía en el Renacimiento hispanoitaliano

José Miguel Hernández-Mansilla*

Resumen:

El siglo XVI fue testigo de un tiempo glorioso para el progreso de algunas ciencias médicas básicas entre las que cabría destacar la anatomía. Uno de los personajes implicados en el desarrollo de esta materia fue Juan Valverde de Amusco, insigne científico español.

Esta investigación muestra los datos más relevantes conocidos hasta este momento sobre su vida, su entorno sociocultural y su célebre tratado de anatomía titulado: Historia de la composición del cuerpo humano.

Juan Valverde de Amusco c.1525-1588 and his vocation for anatomy in the Hispano-Italian Renaissance

Abstract:

The XVIth century witnessed a glorious period in the progress of some of the basic medical sciences among which anatomy stands out. One of the well-known figures involved in the development of this subject was Juan Valverde de Amusco, a notable Spanish

scientist. This research shows the most relevant data currently known on his life, sociocultural environment and his celebrated treaty on anatomy titled: "Historia de la composición del cuerpo humano". (History of the human body).

La vocación intelectual

Juan Valverde nació en una pequeña villa de la Corona de Castilla llamada Amusco. Este pequeño municipio de la provincia de Palencia formó parte de las nueve villas de Tierra de Campos durante el siglo XVI. Hoy carecemos de una partida de bautismo u otro documento que acredite el año en el que vino al mundo, pero los estudios histórico-médicos estiman que pudo ser muy próximo al año en el que se produjeron las revueltas de los comuneros en tierras de Castilla. Concretamente plantean como una fecha probable el año de 1525¹.

De su infancia y juventud apenas han llegado noticias a nuestros días. De su entorno familiar, por ejemplo, únicamente contamos con el testimonio que él mismo nos transmitió acerca de su padre en un apartado de

su tratado anatómico dedicado a la anatomía ocular: «Mi padre siendo de edad de cuarenta años, [...] se dio con una punta de un cuchillejo en el ojo, y poniendo de presto la mano sobre él apretó algún tanto, y salió fuera este humor acuoso, y luego perdió la vista de aquél ojo sin conocerse en él falta alguna más que en el otro»². Fuera de este dato autobiográfico los historiadores de la medicina no se han atrevido a señalar ningún punto de la infancia y juventud del Amusqueño. Nosotros, sin embargo, hemos querido ir un poco más allá en esta temprana fase de su vida y plantearnos el nacimiento de su vocación por la medicina durante su primera juventud.

Gregorio Marañón hablaba de una vocación temprana y otra tardía³. Pensamos que Juan Valverde podría encajar en el perfil de una vocación temprana por la medicina y que su

inclinación por el arte de curar fuera adquirida en una de las cofradías de su villa natal. Un estudio de las fuentes locales revela que en Amusco existieron dos cofradías con sus respectivos hospitales dedicados entre otros menesteres al cuidado y la atención médica de peregrinos y enfermos. Esta atención médica dista mucho de lo que hoy conocemos como una verdadera asistencia sanitaria, pero fue durante este siglo cuando comenzó a gestarse el cambio hacia el modelo que hoy conocemos⁴.

Estas cofradías a las que hacemos mención fueron: la Cofradía de San Millán de los Palmeros y la Cofradía de San Sebastián⁵. Si atendemos a la documentación que hoy se conserva en el Archivo Diocesano de Palencia podemos creer que Valverde mantuvo unos estrechos vínculos con esta última cofradía, la de San Sebastián. En uno de los legajos de este archivo des-

cubrimos que el anatomista portó desde Roma en 1558 a la Cofradía una bula firmada por el Papa Paolo IV para que los vecinos de la villa y demás peregrinos que se acercaran a celebrar Santa Misa, recibir la Eucaristía, dar limosna o confesar sus pecados en Nuestra Señora de las Fuentes recibieran a cambio indulgencias plenarias tales como si visitaran las Iglesias de Roma y el Santo Sepulcro de Jerusalén y Santiago⁶.

Pensamos que con esta temprana vocación por la medicina adquirida posiblemente en la Cofradía de San Sebastián Valverde partió de Amusco hacia una de las tres grandes universidades de la Corona de Castilla para realizar sus primeros estudios. De mayor a menor importancia, por el prestigio de sus estudios, por la calidad de sus profesores y el número de sus estudiantes estas universidades fueron: la de Salamanca, la de Valladolid y la de Alcalá de Henares⁷. Desafortunadamente, una vez más, el estudianto que intente aproximarse al conocimiento de estos temas descubrirá que la documentación que deberá dar una respuesta definitiva sobre su estadía en una de estas tres universidades plantea grandes problemas.

Comencemos por analizar lo más elemental. Veamos su presencia en alguna de las villas. Hasta hoy no han aparecido los documentos notariales que le sitúen como arrendador de una vivienda en alguna de las villas. Pero sigamos analizando su presencia en alguno de los colegios menores. Hasta donde sabemos todavía no han aparecido los documentos que esclarezcan si Valverde pagó alguna plaza o solicitó una beca para residir y estudiar en uno de los numerosos colegios menores que existían en torno a las universidades castellanas⁸.

Sin embargo, estos inconvenientes podrían superarse si pensamos en que Valverde pudo haber residido durante este periodo en la casa de un familiar, un amigo o un conocido. Esta práctica era algo habitual entre los escolares de toda Europa. Pongámonos por caso al célebre médico y anatomista suizo Felix Platter. Cuando el joven muchacho comenzó sus estudios de medicina viajó desde Basilea hasta Montpellier. En esta última ciudad se alojó en la casa de unos amigos de la familia⁹, aunque en el caso de

Valverde debemos tratar este tipo de datos con suma cautela, por lo menos hasta que aparezca la documentación definitiva.

La enseñanza de la medicina y de la anatomía en las tierras de Castilla

La historiografía apunta, influenciada por este vacío documental, que Valverde emprendió sus primeros estudios universitarios en Valladolid¹⁰. El motivo para situarlo en este emplazamiento no es nada claro. Tal vez se deba al tránsito de estudiantes de aquellas tierras hacia Valladolid. También puede deberse a la proximidad del *Estudio* respecto a Amusco. Nosotros queremos aportar un conjunto mayor de razones. Con ello pretendemos abrir nuevas vías de investigación que sirvan como estímulo a los miembros de la comunidad científica para que prosigan avanzando en el conocimiento de la vida y la obra de nuestro autor. Creemos que esta villa representó para un joven estudiante un emplazamiento privilegiado en el que cumplir un conjunto de expectativas científicas, sociales y profesionales. Pensamos que Valverde pudo pensar en ellas en un primer momento.

En el colegio menor un estudiante aprendía las siete artes liberales. Esta materia estaba conformada por el *trivium* y el *Quadrivium*. Mediante el *trivium* el estudiante se instruía en gramática, retórica y dialéctica. Con ellas aprendía a escribir, hablar con habilidad, dominar la elocuencia y utilizar una serie de argumentos para separar lo verdadero de lo falso. Mediante el *Quadrivium* el estudiante aprendía aritmética, geometría, astronomía y música. Con estas materias el escolar asimilaba los fundamentos y las divisiones de los números, las medidas y las dimensiones terráneas, las leyes de los astros y los esquemas métricos y los cantos¹¹.

En el colegio mayor un estudiante interesado por la medicina podía adoptar una buena formación arábigo-escolástica¹². Durante el siglo XVI el saber médico vallisoletano se decantaba por la tradición árabe. Pro-

fesores y estudiantes atendían con preferencia los dictados del *Canon de la Medicina* de Avicena. Así tenemos, por ejemplo, que en la Cátedra de Prima, la más importante debido a su gran prestigio académico y al abultado estipendio que percibían los profesores que la ocupaban, se leyó: el primer, segundo y cuarto *Fen* del Libro primero; y primer y segundo *Fen* del Libro cuarto; más todo aquello que los estudiantes tuvieran curiosidad por conocer del Príncipe de la medicina¹³. Esta materia también era importante en el día en el que el estudiante decidía licenciarse. La segunda parte del examen que debía superar tenía que ver con la lectura y comentario de uno de estos apartados del *Canon* de Avicena¹⁴.

Lo cierto es que Valladolid fue durante este siglo un importante foco cultural del Reino de Castilla. Pero su importancia también se debió en buena medida a su gran proyección en materia política y económica. Valladolid adquirió esta enorme trascendencia tras convertirse en la sede de las cortes castellanas en 10 ocasiones¹⁵. Desde comienzos de la centuria hasta el año de 1560 ninguna otra ciudad había logrado celebrar un número semejante de reuniones de hombres de Estado. Recordemos que a la cita acudía el rey, el príncipe y la nobleza. Y por lo general, la duración de las cortes era muy variable, los asistentes prolongaban su estancia desde unas pocas semanas hasta algunos meses. Esto llevó a que algunos de los nobles más poderosos del Reino establecieran su residencia en Valladolid. Recordemos por ejemplo al Conde de Benavente, al Conde de Miranda y al Marqués de Astorga. El poder político también pudo funcionar como un polo de atracción del mercado. De una parte, los moradores, con su presencia en la villa, aseguraban su asistencia a las reuniones en las que se ventilaban los asuntos de gobierno. De otra parte, la presencia de estos nobles y señores también permitió el estímulo y desarrollo de un mercado en el que los agentes económicos pudieron emprender interesantes y sugestivos intercambios comerciales.

Si analizamos la villa desde una perspectiva socio-profesional veremos que hasta 1560, justo antes de que Felipe II decidiera establecer su

corte en Madrid, un médico tenía una selecta clientela con la que hacer crecer su prestigio académico, pero sobre todo social y económico. Si era versado en alguna de las materias u autores que daban sentido a la medicina podía acceder a la docencia universitaria, mientras que si lograba mostrarse virtuoso en el arte de la preservación y el restablecimiento de la salud humana, y sabía introducirse y moverse con perspicacia en la vida social de la nobleza castellana, podía lograr formar parte de la corte real, de la de un noble o la de un gran señor. En Valladolid existieron profesores universitarios que ejercieron al mismo tiempo la medicina en la corte real. Tomemos por caso a los médicos Diego Rodríguez, Juan Rodríguez de Toledo y Fernando de Ampudia. En torno a 1548 un médico tenía un estipendio en la corte real entre los 60.000 y 90.000 maravedíes, mientras que su sueldo en la universidad estaba comprendido entre los 200 y 700 ducados¹⁶.

Ahora bien, no podemos determinar con seguridad si Valverde, tras abrazar *las siete artes liberales*, comenzó a cursar sus primeros estudios en el colegio de medicina de Valladolid, ya que la documentación que debería darnos una respuesta sobre esta cuestión, una vez más, es insuficiente. En primer lugar, hasta donde sabemos, Valverde no aparece entre los colegiales de Santa Cruz, habitualmente se reservaban tres puestos para estudiantes de medicina¹⁷. En segundo lugar, si analizamos la presencia de nuestro autor en los registros universitarios nos encontraremos con que no aparece en el registro de bachilleres en medicina, pues éste registro comenzó en una fecha posterior a la que se piensa que pudo residir en Valladolid¹⁸.

Nosotros pensamos que cabe la posibilidad de que Valverde comenzara los estudios de medicina en Valladolid, pero a pesar de las impresionantes ventajas sociales, profesionales y económicas que ofrecía a un recién titulado, nunca lo finalizó. Al menos, por la documentación conservada, todo parece apuntar a que no completó su carrera en ella, o al menos, si lo intentó, todavía no han aparecido los documentos que nos muestren su intento o su fracaso en esta empresa. A la espera de conocer

nuevos datos archivísticos sobre este punto nosotros pensamos que el motivo por el que Valverde se inclinó por el estudio de la medicina en la universidad de otra ciudad extranjera tuvo que ver con la poca importancia que los *Estudios de medicina* de Valladolid otorgaban a la verdadera anatomía. Al final de la centuria esta cuestión se verá con mucho más claridad ya que los testimonios de este episodio se han conservado a pesar del paso del tiempo. En este caso el ilustre Luis Mercado, cuando se encontraba jubilado de su cátedra de Prima de Avicena (1572-1594) en Valladolid, se opuso a la reapertura de la cátedra de anatomía. Sus argumentos consistían en que en España se había realizado durante los últimos doscientos años buena medicina sin la necesidad de una cátedra de anatomía y que, en el caso de que fuera creada, no existía en el país personas lo suficientemente preparadas para su práctica¹⁹.

Lo cierto es que la medicina sí necesitaba de la anatomía. Uno de los cirujanos más preparados de la península, Juan Fraçoso, recordaba a sus lectores en los años setenta, cuatro motivos por los que la anatomía resultaba útil a la medicina. Estas razones consistían, en primer lugar, en que conocer los miembros que componen el cuerpo humano y saber su disposición mostraba la omnipotencia de Dios. En segundo lugar, la anatomía resultaba útil a la medicina porque cuando se mostraban las distintas partes que componen el cuerpo humano se tenía la posibilidad de conocer las enfermedades que estaban relacionadas con cada una de las *partes*. En tercer lugar, el estudio de la anatomía permitía reconocer la disposición del cuerpo y los remedios que debían aplicarse. En cuarto lugar, la enseñanza de la anatomía resultaba útil para curar con sabiduría los males que afligían al hombre gracias a la práctica que se obtiene en identificar aquellos lugares en los que la enfermedad es más frecuente²⁰. Sin embargo, en los años veinte, treinta y cuarenta todavía no se capta lo fundamental que resulta para la medicina la verdadera anatomía. Creemos que a ello contribuye notablemente la percepción de esta disciplina en la sociedad española y su situación en los planes de estudio.

Con respecto a la primera cuestión Valverde dice que «despedazar los cuerpos muertos» es cosa fea entre españoles²¹. Con respecto a la segunda cuestión Valverde sugiere que en España no es posible aprender correctamente esta disciplina porque los profesores no tienen mucha práctica y son pocos los cadáveres con los que se puede realizar este tipo de ejercicios²². Estas sentencias fueron escritas en torno al 13 de septiembre de 1554, pero posiblemente el autor se refiera con ellas especialmente a la década de los años veinte, treinta y parte de los cuarenta del siglo XVI. Es importante señalar que las palabras de Valverde no apuntan en ningún caso a que en España la anatomía esté prohibida o no se estudie en las universidades o colegios de cirujanos.

Nos inclinamos a pensar, en contra de lo que sostienen eminentes autores, como José Pardo Tomás, que Valverde tenía razón en cuanto a que la anatomía no fue bien vista por la sociedad castellana del *Quinientos* y por extensión comienzos del *Seiscientos*²³. En la literatura del *Siglo de Oro* podemos rescatar varios ejemplos a propósito de esta afirmación. Pongamos por caso una de las novelas de Miguel de Cervantes Saavedra, *Rinconete y Cortadillo*, publicada en el año de 1613. En esta narración Cervantes nos muestra la percepción que el pueblo tenía de la anatomía. Cuando el proxeneta Repolido desea a su meretriz Juliana la Cariharta el casamiento, la joven muchacha le espetta henchida de cólera: «¿Casada yo, malino? Mira en qué tecla toca; ya quisieras tú que lo fuera contigo, y antes lo sería yo con una anatomía de muerte, que contigo»²⁴. En esta misma obra otra joven meretriz llamada Gananciosa dice a Juliana la Cariharta y al resto de los asistentes congregados en el patio de Monipodio sobre el rufián Repolido: «se extenderá y ensanchará y hará tretas en ti como en cuerpo muerto»²⁵. ¿Podría referirse al temor de que Repolido se sobrepasara con el cuerpo de Juliana la Cariharta cuando esta perdiera la consciencia? ¿Serían los anatomistas capaces de cometer una tropelía semejante? Dejemos abiertos estos interrogantes y vayamos a otros testimonios más seguros. También podemos ilustrar esta percepción tan

negativa de la anatomía, pero ahora, entre los españoles presentes en el Nuevo Mundo. Podemos tomar en este caso el testimonio del cronista Fernández de Oviedo. Oviedo dice en la *Historia general y natural de las indias* sentir vergüenza por aquellos españoles que contemplaron la anatomía que se practicó a un ladrón que robó una vestidura de la finca del rey²⁶. Con estos testimonios podemos hacernos una imagen general del recelo que causaba este tipo de prácticas médicas. Pero vayamos por un instante a la segunda cuestión, aquella que apuntaba a que en España no se daban las condiciones necesarias para la enseñanza de la anatomía.

A finales del siglo XV y comienzos del XVI las disecciones estaban en el mejor de los casos en manos de los cirujanos. Así podemos creerlo si comprobamos el privilegio real que se concedió a los cirujanos valencianos en el año de 1478²⁷. Por aquel entonces médicos y cirujanos pertenecían a dos estamentos que con el paso del tiempo lograrían fundirse en un único cuerpo socio-sanitario. De una parte, los médicos se formaban académicamente en las universidades, conocían el latín, idioma científico de su disciplina, y tendían de manera general al ejercicio de la medicina desde una perspectiva meramente teórica. Los cirujanos, contrariamente a los médicos, se formaban en pequeños gremios o escuelas, utilizaban comúnmente la lengua vernácula y practicaban su disciplina desde una perspectiva puramente mecánica. Esta es una categorización general de dos de los agentes que participaron en la atención sanitaria durante el siglo XVI, pero un análisis más minucioso revelaría sin grandes dificultades que hubo médicos que conocieron muy poco el latín y cirujanos que supieron perfectamente la prosa de Cicerón. De la misma manera veríamos cirujanos que tras formarse en pequeños gremios decidieron emprender estudios mayores de medicina en alguna universidad, y que una vez alcanzado el título académico correspondiente, decidieron no ejercer la medicina desde una perspectiva puramente teórica, sino más bien, práctica.

Ahora bien, con el paso de los años, la disciplina que nos ocupa, la anatomía, se impartió por tempora-

Figura 1: Detalle del retrato de Juan Valverde de Amusco. VALVERDE, Giovanni (1586), *La anatomia del corpo umano*, Vinetia, Giunti.

das, tanto en colegios de cirujanos, como en las universidades. Por ejemplo, en la Universidad de Alcalá, parece que pudieron realizarse puntualmente algunas anatomías desde los años de 1534 a 1559. En 1534 los estudiantes de medicina reclamaron a las autoridades académicas este tipo de ejercicios, pero no fue hasta 1559 cuando Felipe II firmó una Real Provisión para que se dieran regularmente a la Universidad cadáveres de ajusticiados y cuerpos de personas fallecidas en el hospital para el estudio de la anatomía²⁸.

Pero para comprender un poco mejor la envergadura del problema que estamos tratando pongamos nuestra atención por un instante en la enseñanza de la anatomía en la universidad de Valladolid. El problema al que nos enfrentamos en este escenario radica en determinar las personas que emprendieron tamaño tarea, el público al que estuvo dirigida, la frecuencia de estas lecciones, los materiales que emplearon y las condiciones en las que se realizó.

La docencia universitaria de la anatomía recaía generalmente en un cirujano. Eran pocos los médicos que se ocupaban de ella, y cuando lo hacían, pronto abandonaban la materia de la que se ocupaban. La docencia de la anatomía solamente les interesaba como medio para acceder a una cátedra mayor con la que lograr aumentar su prestigio profesional al mismo tiempo que disfrutar de un estipendio algo más elevado. Como hemos apuntado, hoy se desconocen la regularidad de las disecciones anatómicas en Valladolid a comienzos del *Quinientos*, pero Valverde no dice en ningún caso que no se realizaran. Solamente parece quejarse de su regularidad, posiblemente por la carencia de cadáveres. De ser así, la enseñanza de la anatomía pudo realizarse en la mayoría de las ocasiones desde una perspectiva puramente libresca, esto es, no atendiendo al uso reglado de cadáveres, sino a los manuales de anatomía que se encontraban en circulación. Así debemos creerlo si atendemos a los *Estatutos de la Universi-*

dad de Valladolid aprobados por Carlos V en torno a los años veinte. En sus páginas tenemos la oportunidad de conocer que la enseñanza de la anatomía, en el caso de que se produzca, debe realizarse siguiendo el *Canon de la medicina de Avicena*²⁹. Los *Estatutos* no señalan nada más sobre los materiales que deben emplearse, el modo en el que debe procederse y el lugar en el que deben discurrir las disecciones anatómicas. Aunque esto, como ya hemos señalado, no resta para que en momentos puntuales las hubiera, en los pequeños templos adyacentes a las universidades. En el caso de Valladolid este espacio podría ser la capilla de la universidad o de alguno de los colegios.

Todo apunta a que otros personajes contemporáneos a nuestro autor fueron conscientes de esta misma problemática. En 1548 Rodríguez de Guevara reparó en estos escollos de las universidades castellanas y decidió por ello ampliar sus estudios en Bolóña donde esta disciplina era cultivada de manera algo más correcta³⁰. Tal fue su empeño en esta tarea que a su regreso impartió durante veintidós meses clases de anatomía práctica, no teórica, como parece que pudo ser hasta ese momento lo más habitual en la Universidad de Valladolid. Debemos recordar que su éxito fue abrumador. Nunca antes se había armado un revuelo semejante en las aulas. A las jornadas disectivas acudieron un número elevado de profesores universitarios y médicos de la corte real, entre estos últimos, destaca la presencia de Bernardino Montaña de Monserrate, autor del primer libro de anatomía en romance³¹. La curiosidad del público parecía no tener límites y las preguntas sobre la forma y función de las *partes* del cuerpo humano se sucedían, encontrándose el profesor, en muchas ocasiones, imposibilitado para dar una respuesta a su entusiasmado auditorio.

Valverde pudo vivir esta realidad que intentamos reconstruir. Creemos que su vocación por la medicina le llevó como a otros compatriotas a un interés por mejorar su especialidad científica por medio de aquello que más necesitaba en ese momento: estudios anatómicos. Desafortunadamente, en Valladolid, al igual que en el resto de las universidades castellanas, esta materia parecía que no se

practicaba con la suficiente regularidad y corrección. Las anatomías, en el caso de realizarse, según hemos estipulado, estaban mal vistas por la sociedad y eran consecuentemente muy pocas e irregulares. En el mundo universitario vallisoletano se enseñaban desde una perspectiva puramente libresca, utilizando como medio predilecto, la anatomía del *Canon de la medicina* de Avicena. Tal vez estos motivos repercutieron negativamente en la calidad de las personas encargadas de enseñar la anatomía a los estudiantes. Aunque no deben dejar de contemplarse otros supuestos, como el hecho de que estos hombres no sintieran la necesidad de emprender una revolución epistemológica en la materia que impartían, esto es, la necesidad de recurrir de manera reglada a las disecciones cadavéricas desplazando con ello la analogía aristotélica y tumbando el principio de autoridad de los antiguos.

Italia, vera ingeniorum altrix

En el año de 1542 Valverde pudo dejar el Reino de Castilla y emprender su viaje a los territorios de la República de Venezia. En Italia, sin dejar de estar presente este recelo de la sociedad hacia la anatomía, recordemos las palabras de Francisco de Sales cuando señalaba los enconados encuentros entre los familiares de los difuntos y los anatomistas³², sí se sintió desde mucho más temprano esta necesidad de emprender un cambio de naturaleza epistemológica en la investigación y la docencia de la anatomía. Durante este tiempo Padova y Bolóña se perfilaban como dos núcleos científicos en los que se había puesto en marcha esta silenciosa y lenta revolución epistemológica. En poco tiempo otros centros italianos, como Pisa y Roma, fijarían su atención en las novedades que se producían en las cátedras de cirugía. Pero en los años cuarenta de esa misma centuria solamente Padova sería el escenario privilegiado en el que se produciría un conjunto de acontecimientos sumamente relevantes para el progreso de la medicina.

De una parte tenemos que la docencia y la investigación de Andrea

Vesalio llevaron a la anatomía a un punto académico y científico sin precedentes. Precisemos estas palabras. Podemos decir que desde comienzos de la centuria diferentes profesores universitarios habían conseguido corregir a Galeno y Avicena y aportar nuevos y emocionantes descubrimientos a la morfología del cuerpo humano. Algunos de estos profesores fueron: Alessandro Benedetti, Gabriele Zerbi, Nicolò Massa, Alessandro Achillini, Pietro de Majnardis y Nicolò de Musicis³³. Todo apunta a que Vesalio logró elevar el estado de la anatomía a partir de 1538 gracias al modo en el que estos anatomistas habían emprendido los estudios sobre la forma y la función del cuerpo humano, pero también a la cantidad de errores enmendados junto a los nuevos descubrimientos científicos sobre la realidad corporal humana que habían alcanzado. Digamos que la *manualis operatio* de estos anatomistas que hemos mencionado permitió a Vesalio ver el cuerpo de una manera diferente³⁴. Este modo de proceder en la docencia e investigación en anatomía le llevó a la confección de las famosas *Tabulae anatomicae sex* de 1538³⁵. Al mismo tiempo este procedimiento le permitió añadir a los descubrimientos morfológicos descritos por estos anatomistas los suyos propios. El fruto de este proceso fue la portentosa *De humani corporis fabrica* de 1543³⁶. Podríamos decir, en definitiva, que Vesalio supo más anatomía que sus antecesores gracias a la *manualis operatio* pero la sistematización que de ella hizo, dándole la célebre forma de la fábrica, marcó la diferencia. En este caso la elevación a la que se sometió esta disciplina podría haberse producido gracias a la cantidad y a la calidad de los nuevos datos alcanzados.

De otra parte Padova puede ser considerada un escenario privilegiado en la década de los cuarenta si se tiene presente el nacimiento de la clínica en Ospedale di San Francesco Grande. La formación práctica de los médicos era en muchas ocasiones deficiente, aunque los más preocupados por su ejercicio profesional o aquellos que se veían limitados por una ley o norma tomaban cierta capacitación clínica mientras acompañaban a un médico con una dilatada experiencia en su consultorio particular o en la casa de los enfermos. En Padova los alum-

nos de medicina frecuentaban los enfermos del Ospedale di San Francesco Grande y escuchaban de sus profesores la evolución médica de los pacientes. Son muchas las incógnitas que hoy se plantean sobre qué hacían exactamente estudiantes y maestros en este espacio sanitario, pues los testimonios que hoy se conservan son muy escasos, sin embargo, es aquí cuando comenzamos a conocer la formación reglada de los estudiantes en torno a la cama de los enfermos³⁷.

Como hemos visto, en el *Studio patavino*, la medicina en general y la salud humana en particular se enriquecía gracias a la investigación anatómica. Valverde pudo ser consciente de estas ventajas y por este motivo pensamos junto a otros historiadores de la medicina, como por ejemplo, Pedro Laín Entralgo, que en esta ciudad pudieron establecerse sus primeros contactos con la medicina académica³⁸. Además, en una parte de su obra anatómica dedicada a los nervios oculares el Amusqueño parece conocer cómo se lleva a cabo la anatomía en esta ciudad lo que nos hace pensar en su posible estadía: «Estos nervios son los más blandos que hay en el cuerpo y los más gruesos, hablando simplemente de cada nervio por sí, y cada uno de ellos camina luego después de nacido un poco hacia su compañero hasta que vienen a juntarse pero no cruzándose, como algunos han pensado, antes haciéndose de entre ambos un cuerpo cuadrado que llega hasta el centro o principio de las cuencas de los ojos, donde se tornan a dividir y el derecho va al ojo derecho, el izquierdo al izquierdo, como fácilmente en Padova los más años se puede ver. Porque como en Venezia sacan a los ladrones por justicia al primer hurto un ojo, acontece tornarlos a prender de ahí a un año o dos y enviarlos a Padova para hacer anatomía, y en ellos se ve que todo el nervio de aquél lado de donde les falta el ojo esta muy más flaco, y aun casi seco, sin haber padecido el otro casi nada»³⁹.

En el *Studio patavino* también se dieron las condiciones ideales para que Valverde entrara en contacto con uno de los anatomistas más importantes del *Quinientos*, Realdo Colombo. Médico, humanista y buen conocedor de la cirugía, Colombo sustituyó por esas fechas a Andrea Ve-

salio en la enseñanza de la anatomía en la Cátedra de Cirugía. La razón de este forzoso relevo se encontró en que Vesalio estaba ocupado en la publicación de su obra anatómica en Basilea. Después de que esta obra viera la luz en 1543 el Emperador Carlos V, impresionado por la sabiduría que rezumaba la obra, requirió los servicios del autor en su corte. Si el anatomista deseó regresar a su vieja ocupación de profesor en Padova nunca pudo cumplir este sueño. Por otra parte, Colombo estuvo en la cátedra de cirugía unos tres cursos académicos, aunque no sabemos si pudo enseñar la anatomía a la *maniera vesaliana*⁴⁰.

Aunque la situación de los estudios anatómicos en las universidades italianas era ligeramente mejor que en el resto de Europa, en cuanto se utilizaba el cuerpo humano para enseñar esta disciplina, lo cierto es que la lección anatómica, por lo general, y con excepción del periodo en el que Vesalio ocupó la cátedra, casi siempre se realizaba desde una perspectiva escolástica. En la clase de anatomía, a diferencia de las investigaciones privadas, concurrían dos profesores, uno encargado de la medicina teórica y otro de la medicina práctica, y un cirujano. En 1543 las autoridades académicas mandaron que el profesor de medicina teórica Pamphilus Montius, colocado en lo alto de la cátedra, recitara de memoria el libro de anatomía de Mondino dei Liuzzi. Por debajo de la cátedra, manipulando el cadáver, las autoridades mandaron que el cirujano Realdo Colombo cortara la carne del cuerpo sin vida y pusiera a la luz de los presentes las estructuras internas, mientras que el profesor de medicina práctica, Paulo Crassis, señalara con un puntero de madera las estructuras que su compañero recitaba desde lo alto de la cátedra⁴¹.

En 1544 descubrimos que Valverde se encuentra en Pisa realizando su particular *peregrinatio academica* al lado de su maestro Colombo. Cosimo I de Medici había llamado a Colombo para que ocupara un puesto docente en la recién creada cátedra de cirugía. Posiblemente Valverde se traslada desde Padova con él, en donde emprende numerosos estudios anatomofisiológicos en animales y hombres, vivos y muertos. Un vistazo

al *Libri matricularum Studii Pisanii* revela con fecha del 16 de diciembre de 1545 (reg. 41, 25v^o) que Valverde formó parte del Colegio de los Artistas⁴².

Algunos de los experimentos que él mismo nos narró en las *Historia de la composición del cuerpo humano* fueron los siguientes. El primero fue realizado frente a un nutrido grupo de nobles caballeros, y aunque desconocemos los pequeños detalles que rodearon a este suceso, sí sabemos que en la demostración Colombo presionó las carótidas que conducen la sangre al cerebro provocando que el muchacho con el que realizaban el experimento cayera inconsciente. Inmediatamente las personas que observaban la demostración quedaron estupefactas, pero Colombo y Valverde no perdieron la calma, sino que rieron al ver cómo reaccionó el grupo ante este suceso. Nosotros pensamos que estas experiencias habían sido probadas anteriormente, pues ambos conocían el motivo por el que el joven había desfallecido, sin embargo, a modo de chanza, explicaron a su auditorio que lo habían conseguido por vía de encantamiento. A propósito de estos vasos que Colombo presionó para mostrar a su auditorio los efectos que producía su manipulación Valverde relata: «Carótidas o *sopora-les*, que quiere decir soñolientas o que dan sueño; porque apilándose o cerrándose en cualquiera manera, luego nos dormimos, la cual experiencia vi yo hacer a Realdo Colombo el año de 44 en Pisa»⁴³.

En este mismo año Valverde contempló cómo su maestro hizo una anatomía a una mujer pisana cuyo número de costillas se encontraba fuera de la media. Durante este tiempo parece que Valverde ha estudiado y comprobado metódicamente que el número de costillas en el hombre y en la mujer es de veinticuatro. Doce en el lado izquierdo y doce en el lado derecho del pecho, sin embargo, señala que esta mujer tiene una costilla de más. Valverde se refiere a este hecho como un fenómeno extraño y puntualiza que todavía es más insólito encontrarse un cadáver con once costillas en uno de los lados del pecho⁴⁴.

Un año más tarde rescata un apunte de la anatomía realizada a una mujer condenada por Cosimo I a la

pena capital por haber asesinado a sus hijos en Firenze. De este episodio saca partido para conocer la disposición anatómica del útero, en la terminología del autor, *la madre*. El Amusqueño dice: «La túnica de dentro (que es la propia sustancia de *la madre*) en las que no están preñadas es muy mas gruesa que ninguna de cuantas hay en el cuerpo; ni se ve en ella particularidad alguna, salvo la costezuela, que dijimos pasar por medio de ella. La sustancia de esta túnica es entretejida de unos muy espesos hilos, y de algunas venas delgadas, como cabellos, que se ven sembradas por ella, las cuales hasta ahora en ninguna que no estuviese preñada he visto hinchadas (como algunos dicen), aunque muriese teniendo su costumbre»⁴⁵. Creemos que la infeliz cuyo cuerpo sirvió para engrandecer la ciencia anatómica pudo ser Santa di Mariotto Tarchi di Mugello, mujer de Bastiano Lucchese, cuyo oficio era el de tejedor. Al parecer, la mujer pudo quedar encinta tras un coito fuera del matrimonio. La infeliz declaró haber parido a los dos niños vivos pero poco después los ahogó metiéndoles la mano en la boca. La pena común adoptada para el infanticidio era la de que sus autores, normalmente padres de la criatura, vivieran por unos días con el cadáver del difunto niño ligado al cuello⁴⁶, pero en este caso las autoridades dictaron la pena capital para la autora. Debajo de la liberación del magistrado puede leerse: «Dicta Sancta de mente Excell. Decis suit missa Pisis, ut de ea per doctores si-cret notomia»⁴⁷.

Los historiadores de la medicina también señalan que en esta ciudad Colombo pudo emprender las investigaciones anatomofisiológicas que le llevarían a la descripción de la circulación menor de la sangre⁴⁸. Nosotros nos sumamos a este posicionamiento y añadimos además que Valverde, el primero en enunciarlas en su tratado anatómico, tuvo que cumplir durante este periodo el papel de esforzado colaborador en esta portentosa empresa que haría cambiar el rumbo de la medicina durante el siglo XVI. Valverde se refiere a otras anatomías en la *Historia* pero no señala el lugar en el que las ha visto o las ha realizado. La más general de todas la enuncia al comienzo de su tratado para señalar que todo lo escrito en él se debe a las

experiencias disectivas llevadas a término en el cadáver: «Mi libro no será más, que una simple relación en manera de comentario, de lo que yo he visto en los cuerpos»⁴⁹.

A pesar de estas favorables condiciones académicas Pisa no será el escenario en el que concluirá su formación como médico y anatomista. Tampoco será el espacio en el que explotará de la mejor manera la *cultura del clientelismo*. En 1547 su futuro como médico y anatomista se encuentra ligado al de su maestro y por este motivo emprenderá, junto a él, una nueva aventura hacia el *Gran Teatro del Mundo*, Roma. En este destino un poderoso señor demanda de Colombo sus servicios personales al mismo tiempo que desea que se haga cargo de la docencia e investigación en el *Studio Urbis*. Este poderoso señor fue el Papa Paolo III. Colombo formará parte del círculo de sus Arquiatras personales en calidad de cirujano hasta que se produzca la muerte del Vicario de Cristo⁵⁰.

Roma fue durante el *Quinientos* una urbe en la que concurrieron un buen número de señores y vasallos de todos los reinos. También fue un escenario en el que los oficios y las profesiones más diversas se dieron la mano. Si analizamos detenidamente el estrato social romano descubriremos que Valverde no se encuentra distante de las gentes y las costumbres de su primitiva patria castellana. La comunidad española en Roma es muy numerosa. Lo será especialmente durante el reinado de Felipe II⁵¹. En Roma los castellanos estrechan los lazos sociales en la Chiesa de San Giacomo situada en Piazza Navona⁵², mientras que los aragoneses lo hacen en la Chiesa di Santa Maria in Monserrato en el rione Regola⁵³. Cada una de estas instituciones encarna el corazón de la comunidad española en Roma, además, todos los españoles participan en la medida de sus posibilidades en las actividades que se organizan en ellas. Valverde, como un individuo más del grupo, no pudo sustraerse a este compromiso social, y por lo tanto, tuvo que participar en las labores espirituales y corporales que se organizaban en San Giacomo y su pequeño hospital adyacente. En Roma tuvo la oportunidad de ensanchar sus capacidades académicas y sociales al gozar del patro-

nazgo de dos hombres sumamente influyentes en la esfera de la religión católica. Estos poderosos patronos fueron: Giorolamo Verallo y Juan Álvarez de Toledo.

Verallo fue su primer protector. A él se debe el mecenazgo con el que pudo alcanzar su capacitación profesional en medicina en el *Studio Urbis*⁵⁴. En 1552 le dedicó en *De animi et corporis sanitate tuenda libellus*, primera obra del autor de carácter higiénico en la que se propone desvelar los secretos para conservar la salud y evitar la enfermedad según *las seis cosas no naturales* del mundo medieval: aire, comida, bebida, movimiento y reposo, sueño y vigilia, vacuidad y repleción, y los afectos del alma, las siguientes palabras de agradecimiento: «Vale mi Princeps studiosorum Patrone»⁵⁵.

Verallo había desempeñado diversos encargos apostólicos y desde el 8 de abril de 1549 el Papa Paolo III le había reconocido la diligencia de sus numerosas misiones nombrándolo cardenal de la iglesia católica. Unos años más tarde, entre los meses finales del año de 1552 y comienzos de 1553, fue nombrado Prefecto del Tribunal de la Signatura Apostólica y miembro del Tribunal de la Inquisición. Creemos que este nuevo escenario fue el propicio para que Verallo entrara en contacto con un poderoso y piadoso cardenal español, protegido por la corona real, y deseoso por obtener el anillo del pescador. Este siervo del Rey y del Señor fue el dominico Juan Álvarez de Toledo.

Entre los años 1553 y 1554 Valverde, posiblemente con la ayuda de Verallo, se introdujo en la corte de este cardenal español. Por esas fechas Juan Álvarez de Toledo se había quedado sin un médico personal. El médico Juan de Aguilera lo había acompañado a Roma tras su nombramiento cardenalicio en los primeros años de la década de los cuarenta, sin embargo, entre 1551 y 1552, Aguilera había regresado a Salamanca para ejercer la docencia en la Universidad⁵⁶. Creemos que Álvarez de Toledo tuvo que experimentar la necesidad de que lo atendiera un médico sobresaliente que fuera además de su misma nacionalidad, en definitiva, un médico en el que poder confiar los secretos de su salud y los de su corte, un médico dispuesto a sa-

tisfacer los compromisos profesionales entre señor y criado.

En los siguientes años Valverde será el encargado de cumplir este rol socio-profesional. Como recompensa, Álvarez de Toledo intentará promocionarle en diversos círculos científicos y político-religiosos considerados estratégicos. Posiblemente Álvarez de Toledo intentó influir para que su médico personal fuera uno de los Arquiatras Pontificios. Desafortunadamente sus estrategias no produjeron el resultado esperado. Valverde no fue Arquiatra de Paolo IV, al menos no lo fue en las mismas condiciones en las que Juan de Águilera lo había sido de Giulio III. Sin embargo, sí pudo conseguir que accediera al Ospedale del Santo Spirito para que perfeccionara la clínica y se dedicara a la docencia y la investigación de la anatomía⁵⁷, a pesar de que ésta, por las características del espacio en el que viene realizada, difiriera un tanto de la que se practica en la universidad⁵⁸. Desconocemos si en algún momento Álvarez de Toledo llegó a plantearse la posibilidad de que Valverde accediera a la docencia e investigación en el *Studio Urbis*. Es una posibilidad que debe ser enunciada, aunque la creemos poco probable, porque en aquellos años el nombramiento del profesor de la cátedra de cirugía dependía del Pontífice, y en este caso, estaba ocupada por su mentor, Colombo, al que Paolo III había llamado personalmente y al que además había decidido introducir en su círculo de Arquiatras⁵⁹.

Por lo tanto, los años que trascurren desde 1554 hasta 1556 pudieron estar dedicados a la atención sanitaria de Álvarez de Toledo, especialmente en lo tocante a la prevención y mantenimiento de la salud del cardenal español. No olvidemos que Valverde había destacado por sus conocimientos sobre higiene privada en el *De animi et corporis sanitate tuenda libellus*. También tuvo que ser un tiempo propicio para el estudio y el perfeccionamiento de clínica gracias a los numerosos enfermos que acudían al Ospedale del Santo Spirito. Pero sobre todo, fue un momento adecuado para trabajar en la *Historia de la composición del cuerpo humano*, tratado anatómico que lo consagró como uno de los científicos españoles más importantes del *Qui-nientos*.

Figura 2: Portada de la obra anatómica. VALVERDE, Juan (1556), *Historia de la composición del cuerpo humano*, Roma, Antonio Salamanca & Antonio Lafreij.

Un reconocido científico español en la Ciudad Eterna

El año de 1556 significó para Valverde el tiempo de la publicación de su magna obra anatómica, pero también representó para el Amusqueño un periodo de enfrentamiento entre sus máximos patronos: su guía celestial, el Papa Paolo IV, contra sus señores terrenales, el Emperador Carlos V, y el Rey de España, Felipe II. Durante el tiempo que duró la con-

tienda, desde septiembre de 1556 hasta finales de agosto de 1557, nuestro autor vivirá, junto al cardenal Juan Álvarez de Toledo, un complicado escenario en la Ciudad Eterna. Mientras las autoridades españolas exigían a los vasallos del Rey que abandonaran los Estados Pontificios y rompieran sus lazos con la Santa Sede representada por Paolo IV⁶⁰, Álvarez de Toledo, que tantas veces había sido apoyado por el Emperador para su elección como Pontífice⁶¹, hacía las veces de confesor particular

del Santo Padre, cargo que le impuso la residencia en *Palazzo Apostolico*⁶². En este ambiente enrarecido, Valverde pudo acompañar como médico personal a Álvarez de Toledo. No obstante, pensamos que este fue el momento propicio para que, sirviéndose de sus conocimientos sobre las seis cosas no naturales expuestas en el *De animi et corporis sanitate tuenda libellus*, entrara en contacto con el Pontífice Paolo IV. Esto no quiere decir que Valverde fuera Arquiatra Pontificio, tal y como lo había sido, por ejemplo, Andrés Laguna de Giulio III⁶³. Solamente quiere decir que Valverde pudo aconsejar al Pontífice, hombre que acostumbraba a discutir con sus médicos sobre las doctrinas de Galeno⁶⁴, acerca del mejor régimen de vida, pues ninguno de los médicos personales del Santo Padre había mostrado en esas fechas, a través de una publicación científica, unos conocimientos semejantes a los del Amusqueño.

Tenemos que esperar al año de 1557 para que la contienda de los reyes de España contra el Pontífice y sus aliados franceses finalice con la victoria de las tropas comandadas por el sobrino de Juan Álvarez de Toledo, el Duque de Alba. El 15 de septiembre de ese mismo año, Álvarez de Toledo, que tanto había hecho por restablecer la concordia entre ambos mandatarios⁶⁵, fallece, privando a nuestro anatomista de su poderosa protección. El testamento del cardenal español, redactado tres días antes, no hace mención a su médico personal⁶⁶, sin embargo, esto no supuso ningún tipo de obstáculo para que Valverde le recordara con admiración en las ediciones posteriores de la *Historia*⁶⁷.

La búsqueda de un nuevo patrono en los años venideros tuvo que ser uno de los objetivos prioritarios de nuestro anatomista. Desafortunadamente los historiadores de la medicina todavía no han encontrado en las fuentes archivísticas los nombres que aclaren este punto de la vida del anatomista. Sin embargo, creemos que el historiador que desee resolver esta incógnita debería comenzar por rastrear los documentos privados del familiar de Álvarez de Toledo, Bartolomé de la Cueva, cardenal en Roma al servicio de los intereses del monarca español durante los años finales de la década de los cincuenta.

A partir de la segunda mitad del *Quinientos* Valverde tuvo que convertirse en un médico afamado gracias a la recepción positiva de su obra entre los colegios profesionales y los gremios artesanales. Castiglioni dice en su *Historia de la Medicina* que el tratado de Valverde fue el libro de anatomía más leído y estudiado del siglo XVI⁶⁸. Ciertamente el estar escrita en lengua vernácula, de manera precisa y concisa, reuniendo al final de cada Libro (capítulo) las imágenes tratadas en el texto, aseguró que el formato final en folio fuera reducido, y en cierto sentido, económico, si se la compara con otras obras de anatomía de alto nivel, como por ejemplo, *De humani corporis fabrica* de Andrea Vesalio. Muy posiblemente el precio de venta al público tuvo que ser un factor determinante para que la obra circulara fácilmente, sobre todo, entre aquellos grupos en los que Valverde pensó como posibles destinatarios, entre los que cabría reseñar, los oficios manuales.

Tras la publicación de la obra en castellano vendrían a sucederse muchas otras en italiano, elaboradas con la ayuda de Antonio Tabo da Albenga, al que Valverde se refiere como un joven familiar suyo, virtuoso y afortunado, cuya lengua madre era el italiano. Anastasio Rojo Vega ha postulado una unión conyugal entre el anatomista y la hija de Realdo Colombo, pero esta noticia todavía está pendiente de una corroboración archivística⁶⁹.

Las ediciones que hicieron famoso a nuestro anatomista en los diferentes núcleos científicos y cortesanos estuvieron publicadas en los años de 1559, 1560, 1586, 1606 y 1682 en italiano, mientras que en latín se imprimirían en los años de 1589 y 1607.

La imprenta Veneciana de Nicolò Bevilacqua, en Vico sanctae Martinae, acogió con la ayuda de Antonio Martínez y Nicolas Béatrizet en los años 1559 y 1560 la primera publicación italiana de la *Historia*, renombrada como: *Anatomia del corpo humano*. Recientemente Christopher L. C. Ewart Witcombe ha proporcionado unas pistas de archivo muy interesantes sobre las aprobaciones que recibió esta edición italiana. Gracias a Witcombe sabemos que Lafrery logró

la aprobación de los *Reformatori dello Studio di Padova* un año antes de su impresión, el 4 de octubre de 1557⁷⁰, mientras que la licencias del Consiglio dei Dieci las alcanzó el 9 de octubre del mismo mes⁷¹. El texto del privilegio del senado veneciano alcanzado el 16 de octubre de 1557 dice así: «Ad Antonio Lafrerij per *L'istoria dell'anatomia de'l corpo humano* composte in lingua latina italiana, et spagnola dal Dottor Gio. di Valverde spagnolo»⁷².

Las ediciones posteriores de 1586, 1606, 1607 y 1682 estuvieron realizadas en la imprenta veneciana de los Giunta. Esta última en la casa editorial propiedad de Nicolò Pezzana. En la edición de 1586 encontramos uno de los pocos retratos que hoy se conservan del anatomista, y que nosotros incluimos en este artículo, atribuido a Beatrizet, y realizado entre los años de 1561 y 1565⁷³.

Las ediciones latinas de la *Historia* concernientes a los años de 1589 y 1607 llevaron por nombre *Anatome corporis humani* y corrieron a cargo de Michele Colombo, médico y filósofo, traductor de algunos libros de Girolamo Mercuriale.

Por otra parte el programa iconográfico de la *Historia* llegó a tener un peso didáctico y artístico tan determinante para el editor de Antwerpen, Christophe Plantin, que decidió imprimir las imágenes de la obra de Valverde junto al *Epitome* de Vesalio en un trabajo realizado en 1566⁷⁴. La traducción del texto corrió a cargo del médico francés Thorius y llevó por título: *Viuae imagines partium corporis humani æreis formis expressæ*. Esta obra latina sería reditada en 1572 y 1579.

Posiblemente la curiosidad creada con las láminas anatómicas fue un factor determinante para que la obra fuera traducida por completo al neerlandés dos años más tarde. En 1568, el mismo editor, Christophe Plantin, decidió publicarla en su imprenta. La obra llevó por título: *Anatomie, Oft Levende beelden vande deelen des menschelicken lichaems*. En esta empresa, nuestro anatomista, como otros personajes de la época, contribuyó económicamente en la edición de su obra, comprando por adelantado un número considerable de ejemplares⁷⁵.

Más allá de la Historia

Las noticias sobre la vida de Valverde tras la publicación de la *Historia* son escasas e inciertas. Cesar Ruíz cree que entre 1557 y 1558 regresó a Amusco con una bula emitida por el Papa Paolo IV para la Cofradía-hospital de San Sebastián⁷⁶. Los privilegios que se lograba con ella consistían en: «Cuanto celebren misa sacan ánima del purgatorio; cuantos visiten el altar dando limosna voluntaria ganan cuarenta y siete mil años de perdón; cada domingo se gana remisión de la tercera parte de los pecados, y los perdones e indulgencias como si visitaren las Iglesias de Roma y el Santo Sepulcro de Jerusalén y Santiago. También se conceden gracias a enfermos y a mujeres preñadas; en determinados días de cuaresma los sacerdotes de Amusco podían absolver a cuantos se confesaran por grandes que fueran sus pecados, aún los contenidos en la bula apostólica; y podían absolver una vez en la vida; y otra en el artículo de la muerte, como los Penitenciaros del Papa en Roma; incluso podían anular cualquier juramento, y conmutar cualquier voto de religión, o castidad según consta en la bula, y hacen en Roma y Santiago»⁷⁷. El conjunto de prebendas que pudo disfrutar ciudadanos y peregrinos de

Tierra de Campos, por medio de la cofradía-hospital, nos hace pensar en una estrecha relación entre el anatomista y los religiosos y demás miembros de la Cofradía. Desde nuestra perspectiva también representa una actitud de agradecimiento hacia la institución que pudo despertar en él la vocación por la atención sanitaria.

Los historiadores de la medicina todavía no han logrado esclarecer su ruta vital e intelectual desde el comienzo de los años sesenta hasta el final de los ochenta. La última noticia que se posee le sitúa en la Biblioteca Vaticana en el año de 1587, en donde pone precio a los manuscritos griegos y latinos del cardenal Guglielmo Sirleto destinados a la Biblioteca del Escorial⁷⁸. Nada sabemos del contexto que rodeó a su deceso, entre Roma y Amusco, acaecido probablemente un año más tarde⁷⁹.

Creemos que el investigador interesado en la figura de Valverde debería buscar en los archivos romanos noticias sobre estas dos décadas de la vida del anatomista y averiguar con ello si hubo algo más allá de la *Historia*. Ciertamente, Valverde dijo en su tratado dedicado a la anatomía: «Empero en cuanto esto sea verdad (se refiere al funcionamiento de la vejiga), yo espero algún día mostrarlo, cuando trataré del oficio de las partes

de nuestro cuerpo»⁸⁰. Como sabemos la *Historia de la composición del cuerpo humano* fue un tratado novedoso en cuanto a su exposición acerca de la composición del cuerpo humano, pero no en cuanto a la explicación de la función u *oficio* que poseen las distintas partes del organismo. Con la excepción la descripción de la circulación menor de la sangre, único avance en este terreno, la fisiología de la *Historia*, como la del resto de tratados de anatomía de su tiempo, es marcadamente galénica.

Sería un descubrimiento de gran interés para la comunidad científica conocer sus experiencias fisiológicas sobre el cuerpo humano. Tal vez la medicina hubiera podido progresar más rápido si sus lecciones hubieran sido conocidas. En cualquier caso, nuestro esfuerzo en los siguientes años se centrará en este propósito. No perdemos la esperanza de que igual que ha sucedido con las obras de otros eminentes autores, pongamos por caso los manuscritos hallados en el Monasterio de Vlatades en Salónica titulados *De propriis placitis* y *De indolentia*, de los que se piensa que pueden formar parte de los últimos escritos del Pergameno, redescubramos en nuestros días los estudios fisiológicos valverdianos emprendidos durante aquel lejano siglo XVI⁸¹.

Notas:

* PhD. Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés. UEM.

1). RIERA PALMERO, Juan, *Valverde y la anatomía del Renacimiento*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1982, p. 7. GUERRA, Francisco, Juan Valverde de Amusco, en: *Clio médica*, 2 (1967), p. 345.

2). VALVERDE, Juan, *Historia de la composición del cuerpo humano*, Roma, Antonio Salamanca y Antonio Lafreij, 1556, fol. 82vº.

3). MARAÑÓN, Gregorio, *Vocación y ética y otros ensayos*, Madrid, Espasa-Calpe, 1956.

4). SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Miguel Ángel, *Historia, teoría y método de la medicina: introducción al pensamiento médico*, Barcelona, Masson, 1998, pp. 155-156.

5). TAMAYO SANTOS, Tomás, *Amusco y las nueve villas de la Tierra de Campos*, Palencia, Tomás Tamayo, 2005, pp. 113-123.

6). FERNÁNDEZ RUÍZ, Cesar, *Historia de la medicina palentina*, Palencia, Institución Tello Téllez de Meneses, 1959, pp. 111-112.

7). Los estudios más recientes acerca de estas universidades son los de RODRÍGUEZ SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique (coord.) *Historia de la Universidad de Salamanca*, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 4 Vols., 2002-2009; RÍBOT-GARCÍA Luis Antonio & ALMUIÑA FERNÁNDEZ, Celso

(eds.), *Historia de la Universidad de Valladolid*, Valladolid, Universidad de Valladolid 2 Vols., 1989; ALVAR EZQUERRA, Antonio (coord.), *Historia de la Universidad de Alcalá*, Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 2010.

8). Para saber más sobre estos centros puede consultarse las obras de SALA BALUST, Luis, *Constituciones, estatutos y ceremonias de los antiguos colegios seculares de la Universidad de Salamanca*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 3 Vols., 1962-1966; TORREMOCHA HERNÁNDEZ, Margarita, Universidad de Valladolid. Fuentes documentales y líneas de investigación, en: Universidades hispánicas. *Modelos territoriales de la Edad Moderna*, Salamanca, Universidad de Salamanca, Vol. 2, 2008, pp. 59-61; TORREMOCHA HERNÁNDEZ, Margarita, "Los Velardes" historia de un Colegio menor en la Universidad de Valladolid, en: *Revista de historia moderna: Anales de la Universidad de Alicante*, 20 (2002), pp. 187-210. VALLE MARTÍN, José Luis, *Colegios menores seculares de la Universidad de Alcalá*, Alcalá, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 2012.

9). TAZÓN SALCES, Juan Emilio, *El diario de Félix Platter, estudiante de medicina en Montpellier (1552-1557)*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2003.

10). CHINCHILLA, Anastasio, *Anales Históricos de la Medicina en General y Biográfico-Bibliográficos de la Española en Particular*, Valencia, Imprenta de D. José Mateu Cervera, Vol. 1, 1841, p. 236. Por otra parte HERNÁNDEZ MO-

REJÓN, Antonio, *Historia bibliográfica de la medicina española*, Madrid, Imprenta de la viuda de Jordan e Hijos, Vol. 2, 1843, pp. 369-381 solamente señala que Valverde estudio en España Humanidades y Filosofía sin nombrar ninguna Universidad. Otros autores mucho más recientes a nuestros días, entre los que destaca Elisa Andretta, han sostenido que Valverde pudo estudiar la Filosofía y las Humanidades en Palencia sin embargo, desconocen que el Estudio de esa villa cerró sus puertas o se trasladó a Valladolid durante el siglo XIII. ANDRETTA, Elisa, *Juan Valverde, or Building a "Spanish Anatomy" in 16th Century Rome*, San Domenico di Fiesole, EUI Working Papers, 2009, p. 4. Para contrastar esta información incorrecta de Andretta vaya el lector a la obra de SAN MARTÍN, Jesús, *La antigua universidad de Palencia*, Madrid, Afrodísio Aguado, 1942, p. 60 y ss.

11). SÉNECA, Lucio Anneo, *Los cinco libros de Seneca en Romance*, Alcalá de Henares, Miguel de Eguía, 1530, fols. 23v^o-30v^o. En el libro segundo de este escrito Séneca y el traductor renacentista explican al lector en qué consisten las siete artes liberales.

12). RIERA PALMERO, Juan & ALBI ROMERO, Guadalupe, El avicenisimo renacentista en la Universidad de Salamanca, en: *LLull*, 27 (2004), p. 714.

13). UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, *Estatutos de la insigne universidad real de Valladolid. Con sus dos visitas, y algunos de sus reales privilegios y bulas apostólicas*, Valladolid, Bartolome Portoles, 1651, pp. 117-118. Estos estatutos en romance fueron aprobados por Carlos V en 1545.

14). UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, *Estatutos de la insigne universidad real de Valladolid. Con sus dos visitas, y algunos de sus reales privilegios y bulas apostólicas*, Valladolid, Bartolome Portoles, 1651, p. 150. En la Cátedra de Vísperas se leía a Hipócrates y Galeno pero desde una perspectiva tradicional árabe.

15). Desde el reinado de Fernando e Isabel hasta el final del de Carlos V las cortes se reunieron hasta en 26 ocasiones. Para conocer el número de cortes celebradas en Valladolid puede consultarse el estudio de la REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, *Colección de Cortes de los antiguos reinos de España*, Madrid, José Rodríguez, 1855, pp. 67-75.

16). BENNASAR, Bartolomé, *Valladolid en el siglo de Oro*, Valladolid, Ambito, 1989, p. 336. DE MEDINA, Pedro, *Primera y segunda parte de las Grandezas y cosas notables de España. Compuesta primeramente por el maestro Pedro de Medina, vesino de sevilla, y agora nueuamente, corregida y muy ampliada por Diego Perez de Messa, Catedratico de Matematicas en la vniversidad de Alcalá*, Alcalá de Henares, Juan Gracian, 1595, fol. 232r.

17). Para saber más acerca del Colegio de Santa Cruz puede consultarse: AGUADÉ NIETO, Santiago, Los arzobispos de Toledo y el modelo universitario moderno, en: *Educación y transmisión de conocimientos en la historia*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2002. Ponga el lector especial atención desde la página 77 a la 92. En Valladolid también existió el Colegio de San Gregorio. Un estudio clásico y de fácil acceso a través de la Biblioteca digital de Castilla y León sobre este colegio es el de DE ARRIAGA, Gonzalo & HOYOS, Manuel María, *Historia del Colegio de San Gregorio de Valladolid*, Valladolid, Cuesta, 2 Vols., 1928-1930. El Colegio de San Gregorio solamente acogió a religiosos de la orden de Santo Domingo. Parece que pudo funcionar como un pequeño centro en el que se estudió teología de corte tomista. Por otra parte, para realizar el ingreso en el Colegio de Santa Cruz, se necesitaba haber frecuentado por tres años una de las facultades de la universidad. En el mismo momento de su fundación en 1484 se establecieron 20 plazas para colegiales. De todas ellas tres estaban destinadas para los estudios de medicina. Pero esta normativa no siempre se cumplió, también se acogió a estudiantes sin ninguna titulación. Jesús María Porro Gutiérrez ha señalado que los Colegios de San Gregorio y Santa Cruz fueron muy importantes durante el siglo XVI de tal manera que: «En ellos entraban los estudiantes como discípulos y salían convertidos en maestros». PORRO GUTIÉRREZ, Jesús María, La universidad, la chancillería y el Colegio de Santa Cruz: algunos juristas señalados del Valladolid del siglo XVI, en: *Estudios de historia social y económica de América*, 5 (1989), p. 107.

18). PRIETO CANTERO, Amalia, *Bachilleres médicos graduados en la Universidad de Valladolid (1546-1870), con datos de su licenciamientos y doctoramientos*, Valladolid, Seminario de Historia de la Medicina de la Universidad de Valladolid, 1974. El único Valverde que aparece en este libro es un tal VALVERDE, Pablo: Natural de Valverde de Campos, dióc. Palencia. Exp. De Bachiller. Leg. 515-248 a 251. Grado en 11-III-1756. Lib. 220, fol. 5 y 5 vto. / Información de práctica de la Med. En 10-V-1758. Leg. 562-345 a 347. / Grado de Licenciado en 4-V-1766. Lib. 229, fol. 82 v^o.

19). ROJO VEGA, Anastasio, *Medicina barroca vallisoletana. Antonio Ponce de Santa Cruz y Alfonso de Santa Cruz*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1984, p. 26.

20). FRAGOSO, Juan, *Erotemas quirúrgicos en los quales se enseña todo lo mas necesario del arte de cirugía, assi para el examen della, como para exercitarla*, Madrid, Sebastian Yvañez, 1570, fols. 5v^o-6r.

21). VALVERDE, Juan, *Historia de la composicion del cuerpo humano*, Roma, Antonio Salamanca y Antonio Lafrerij, 1556, fol. *ii r.

22). *Ibidem*, fols. *ii r *ii v^o.

23). José Pardo Tomás ha señalado que esta afirmación debe ser tomada como una estrategia del autor para legitimar su trabajo en la corte romana de su patrón. El científico del CSIC señala que Valverde se equivoca con el cultivo de la anatomía en España. PARDO TOMÁS, José, *Anatomías del Nuevo Mundo: Saberes y prácticas anatómicas en Nueva España en el siglo XVI*, en: *Ciencia y cultura entre dos mundos: Fuentes documentales y sus diversas interpretaciones*, La Orotava, Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, 2011. Ahora bien, si Pardo Tomás tiene razón ¿por qué Padova y no Salamanca, Valladolid, Alcalá de Henares o Valencia fue la cuna de la Revolución Científica? ¿Por qué no fue España la «nodriza de los ingenios»? ¿Por qué era obligado para todo científico u artista europeo marchar a Italia para regresar posteriormente a su país con un conocimiento maduro?

24). CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de, *Nouelas exemplares de Miguel de Ceruantes Saauedra*, Pamplona, Nicolas de Assiayn, 1614, fol. 115 r.

25). *Ibidem*, fol. 113 v^o.

26). OVIEDO, Francisco de, *Historia general y natural de las indias, islas de tierra-firme del mar oceano*, Madrid, Real Academia de la Historia, Tomo 3 (y segundo de la segunda parte), 1853, pp. 171-172.

27). GARCÍA BALLESTER, Luis, El privilegio concedido en 1478 a los cirujanos de valencia para diseccionar cadáveres, en: *Segundo congreso nacional de historia de la medicina*, Valencia, Sociedad española de Historia de la Medicina, Vol. 2, 1971, p. 75. El texto de la prerrogativa dice así: «Supliquen per tal los dits cirurgians exercir de vos senyor donar e otorgar privilegi real als dits cirurgians qui de present son e per temps seran en la dita nostra Ciutat de Valencia ab expres manament e tots e qualsevols oficials e jutges presents com sdevenidors que cascum any sien tenguts donar e liurar als maiorals de la dita art un cos de home o dona que sien morts sentenciats cascum any aquell cos de home o dona que los dits oficial o jutge o oficials o jutges volra o elegira per que de aquell se puixa fer anatomia obrint tallant e administrant aquell per totes aquelles parts membres e lochs de la persona de tal sentenciats mort que volran e conexeran que fer se deia la dita anatomia». Del mismo autor puede consultarse un artículo de 1967 titulado: La cirugía en la Valencia del siglo XV, en: *Cuadernos de historia de la medicina española*, 7 (1967), pp. 155-167.

28). MARTÍN FERREIRA, Ana Isabel, Médicos y medicina en la Universidad de Alcalá, en: *Historia de la Universidad de Alcalá*, Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 2010, p. 567.

29). UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, *Estatutos de la insigne universidad real de Valladolid. Con sus dos visitas, y algunos de sus reales privilegios y bulas apostólicas*, Valladolid, Bartolome Portoles, 1651, pp. 117-118.

30). RODRIGUEZ DE GUEVARA, Alfonso, *Alphonsi Rod. de Gueuara Granatensis, in Academia Conimbricensi medicæ professoris, et Incltyae Reginae medicæ phisici, in pluribus ex iis quibus Galenus impugnatur ab Andrea Vesalio Bruxeleesi in constructione & vsu partium corporis humani, defensio: et nonnullorum quæ in anatome deficere videbantur supplementum*, Coimbra, Ioan Barrerium, 1559.

31). «Porque esta división es dificultosa de hacer como cumple, y requiere cirujano sabio y experimentado en ello que la haga, conviene que el cirujano que quiere bien hacerla vaya a aprender este ejercicio a las Universidades donde se acostumbra a hacer ordinariamente, como en Francia a Montpellier, en Italia a Bologna, en España a Valladolid, donde ahora nuevamente se comienza a hacer muy artificiosamente, con autoridad del consejo de S. M. por el bachiller Rodríguez cirujano, muy excelente hombre y experimentado en este arte». MONTAÑA DE MONSERRATE, Bernardino, *Libro de la anothomia del hombre*, Valladolid, Sebastian Martinez, 1551, fol. IIIv^o.

32). PALAU, José, *La leyenda de oro para cada día del año, vidas de todos los santos que venera la Iglesia Contiene, toda la obra de Ribadeneira, las noticias de Croisset, Butler, Godescart, etc que faltan en aquél*, Madrid, Razola, Vol. 1, 1844, p. 251.

33). El lector interesado en estos anatomistas prevesalianos puede consultar el célebre capítulo de O'MALLEY, Charles Donald, Los saberes morfológicos durante el Renacimiento. La anatomía, en: *Historia universal de la medicina*, Barcelona, Salvat, Vol. 4, 1964.

34). OLIVIERI Achille; RINALDI Massimo & RIPPA BONATI Maurizio, *All'incrocio dei saperi: la mano*, Padova, CLEUP, 2004.

35). VESALIUS, Andreas, *Andree Vesalii Tabulae Anatomicae sex*, Venetijs, Imprimebat B. Vitalis, 1538.

36). VESALIUS, Andreas, *Andree Vesalii Bruxellensis De humani corporis fabrica libri septem*, Basileæ, Ex officina Ioannis Oporini, 1543.

37). El primer autor en escribir sobre este tema fue RASORI, Giovanni, *Prohlosure sul metodo degli studi medici*, Milano, Cairo, 1809. Un trabajo anterior que pudo orientar a Rasori fue el de CAMPARETTI, Andrea, *Saggio della Scuola clinica nello Spedale di Padova*, Padova, Stamperia penada, 1793. Un estudio crítico y actual sobre este punto puede ser el de STOLBERG, Michael, Bedside Teaching and the Acquisition of Practical Skills in Mid-Sixteenth-Century Padua, en: *Journal of the History of Medicine and Allied Sciences*, Jun 19 (2013).

- 38). Pedro Laín Entralgo señalaba estas palabras en el estudio preliminar de la edición facsímil de la obra de Valverde. VALVERDE, Juan, *Historia de la composición del cuerpo humano*, Madrid, Fundación de Ciencias de la Salud, 1991.
- 39). VALVERDE, Juan, *Historia de la composición del cuerpo humano*, Roma, Antonio Salamanca y Antonio Lafreij, 1556, fol. 99r.
- 40). Algunos autores que han tratado distintos aspectos de la vida y la obra de Realdo Colombo han sido: VLACOVICH, Giampaolo, *Intorno a gli ultimi due libri del trattato de "re anatomica" di Realdo Colombo*, en: *Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti*, Tomo ottavo, Serie Quinta, (1881-1882), pp. 517-538. ROBOLOTTI, Francesco, M. Realdo Colombo anatomico di Cremona rivendicato nel suo diritto storico, en: *Bullettino del Comitato medico cremonese*, Sett-Ott. 5 (1882). CORSINI Andrea, Nuovi documenti riguardanti Andrea Vesalio e Realdo Colombo nello Studio Pisano, en: *Rivista di Storia Critica delle Scienze Mediche e Naturali*, Anno IX, Nº 5-6, Sett-Dec. (1918). CAPPARONI, Pietro Realdo Colombo, en: *Profili bio-bibliografici di medici e naturalisti celebri italiani dal sec. XV al sec. XVII*, Rome, Roma Istituto Nazionale Medico Farmacologico "Serono" Vol. 2, 1928. PARRONCHI, Alessandro, Michelangelo e Realdo Colombo, en: *Opere giovanili di Michelangelo*, Firenze, Olschki 1975. EKNOYAN, Garabed & SANTO, Natale Gaspare de, Realdo Colombo (1516-1559). A reappraisal, en: *American Journal of Nephrology*, 17(3-4) (1997), pp. 261-268.
- 41). FACCIALATI, Jacopo, *Fasti gymnasii Patavini*, Patavii, Joannem Manfrè, Vol. 2, 1757, p. 386.
- 42). CORTESE, Ennio; ZAMPOLLI, Antonio; PICCHI, Eugenio & DEL GRATTA, Rodolfo, *Acta graduum academiae pisanae I*, 1543-1599, Pisa, Università di Pisa, 1980, p. 6.
- 43). VALVERDE, Juan, *Historia de la composición del cuerpo humano*, Roma, Antonio Salamanca y Antonio Lafreij, 1556, fol. 93v°.
- 44). *Ibidem*, fol. 13 v°.
- 45). *Ibidem*, fol. 68r.
- 46). RILEY SCOTT, George, *Storia delle punizioni corporali*, Milano, Mondadori, 2010, p. IX.
- 47). «La santa mencionada fue enviada desde Pisa según la mente del excelentísimo Duce, para que los doctores hicieran con ella anatomía». ANDREOZZI, Alfonso, *Le leggi penali degli antichi cinesi*, Firenze, Giuseppe Civelli, 1878, p. 50.
- 48). CORSINI Andrea, Nuovi documenti riguardanti Andrea Vesalio e Realdo Colombo nello Studio Pisano, en: *Rivista di Storia Critica delle Scienze Mediche e Naturali*, IX, (5-6), Sett.- Dec. (1918), p. 8. Este documento es la prueba para algunos historiadores nacionalistas de que Colombo trabajaba en el descubrimiento de la circulación mucho antes de la publicación de la *Cristianismi restitutio*, el libro de teología de Servet en el que en tan solo tres páginas se muestra la circulación cardiopulmonar de la sangre.
- 49). VALVERDE, Juan, *Historia de la composición del cuerpo humano*, Roma, Antonio Salamanca y Antonio Lafreij, 1556, fol. *ii r. Se encuentra en la dedicatoria que hace al inquisidor general Juan Álvarez de Toledo.
- 50). MARINI, Getano, *Degli architri pontifici*, Roma, Pagliarini, Vol. 1, 1784, p. XXXIV.
- 51). DANDELET, Thomas James, *La Roma española (1500-1700)*, Madrid, Crítica, 2002, p. 25.
- 52). Para conocer la historia de esta institución el lector puede consultar RUSO, Francesco, *Nostra signora del Sacro Cuore*, Roma, Marietti, 1969. También puede adentrarse en su patrimonio inmobiliario con el estudio de VAQUERO PINEIRO, Manuel, *La renta y las casas: el patrimonio inmobiliario de Santiago de los españoles de Roma entre los siglos XV y XVII*, Roma, "L'Erma" di Bretschneider, 1999.
- 53). FERNÁNDEZ ALONSO, Justo, Las iglesias nacionales de España en Roma. Sus orígenes, en: *Anthologica Annua*, 4 (1956), pp. 9-96. Un estudio más reciente es el de CARRIÓ-INVERNIZZI, Diana, Los catalanes en Roma y la iglesia de Santa María de Montserrat (1640-1670), en: *Pedralbes. Revista d'Història Moderna*, 1(28) (2008), pp. 571-584.
- 54). Todavía no han aparecido los documentos que muestren la universidad en la que Valverde tomó su titulación académica. Nosotros hemos estudiado el *Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini* y el *Acta graduum academiae pisanae* sin tener noticias. En el Archivo Capitolino de Roma hemos buscado los documentos que esclarezcan esta incógnita sin embargo, los registros que deberían darnos alguna pista comienzan en una fecha posterior a la de los años cincuenta.
- 55). «Adiós, mi príncipe, patrón de los estudiantes». VALVERDE, Juan, *De animi et corporis sanitate tuenda libellus*, Lvvetiae, Carolum Stephanum, 1552.
- 56). CIRILO FLÓREZ, Miguel, Ciencias, siglos XV-XVII, en: *Historia de la Universidad de Salamanca: Saberes y confluencias*, Salamanca, Universidad de Salamanca, Vol. 3, T. 1, 2006, p. 421. El primer testimonio de Aguilera en la cátedra de astrología proviene del 9 de enero de 1552. En ese momento se produjo una disputa entre los estudiantes partidarios de que el profesor explicara la *Esfera* de Sacrobosco en vez de las *Teóricas de planetas*: «Después de lo susodicho en Salamanca sábado a la hora de las dos para las tres después del mediodía que se contaron nueve días del mes de enero... estando leyendo su cátedra de astrología el dicho señor doctor y tesorero Juan de Aguilera con gran copia de oyentes, los cuales entre ellos había diferencia que el dicho señor doctor leyese. Unos pedían que leyese la *Esfera*; otros pedían que leyese teóricas. Y estando en esta diferencia entró luego el dicho señor bachiller Cristóbal de Perea, vicerrector arriba contenido, y *ad vota audientium* le asignó lo que había de leer, en que votaran la mayor parte del dicho general e oyentes de él que la lectura fuese *Esfera*. Y así el dicho señor vicerrector se lo mandó que la leyese, pues la voluntad de la mayor parte de los oyentes la pedía y la querían. Y el dicho señor doctor lo aceptó e dijo que así lo cumpliría. Testigos el señor doctor Alonso de Aguilera e Juan de Padilla, vecinos de Salamanca». AUS, Libros de claustros, 20, fol. 25. Cit en: BELTRÁN DE HEREDIA, Vicente, *Cartulario de la universidad de Salamanca (1218-1600)*, Vol. 4, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2001, p. 137.
- 57). BAV, *Ruoli*, 21: Notula de momoriali raccolti per farne il Rotulo della Famiglia de quelli che seranno dichiarati esser accettati da Sua Santità, fol. 29 v°.
- 58). De esta misma opinión parece ser Andrea Carlino: «Credo, infatti, che le pubbliche anatomie negli ospedali [Santo Spirito, San Giacomo degli Incurabili y de la Consolazione] siano una tappa successiva che implicava maggiori margini nella scelta dei cadaveri e una parziale svincolamento dalle norme vigenti in materia». CARLINO, Andrea, *La fabbrica del corpo: libri e dissezione nel Rinascimento*, Torino, Einaudi, 1994, p. 85.
- 59). MARINI, Getano, *Degli architri pontifici*, Roma, Pagliarini, Vol. 1, 1784, p. XXXIV.
- 60). TELLECHEA IDÍGORAS, José Ignacio, Lo que el Emperador no supo: proceso de Paolo IV a Carlos V y Felipe II, en: *Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa (1530-1558)*, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, Vol. 4, 2001, p. 186.
- 61). Un correo interceptado a Lottino, secretario del cardenal de Santa Fiore, por orden de Paolo IV, dio a conocer al Pontífice cómo el Emperador se había opuesto a su elección desde el mismo momento de la muerte de Paolo III acaecida el 10 de noviembre de 1549. MUÑOZ, Lino, *Guerra de un año entre el papa Paolo IV y Felipe II, rey de España*, Madrid, Rivadeneyra, 1869, p. 10.
- 62). CARDELLA, Lorenzo, *Memorie storiche de' cardinali della Santa Romana Chiesa*, Rome, Stamperia Pagliarini, Vol. 6, 1793, pp. 200-203.
- 63). Durante la primera mitad del siglo XVI encontramos a Gaspar Torella y Pedro Pintor cómo médicos personales de Alejandro VI, a Samuele Safardi en la corte de Giulio II, a Andrés Vives Altafulla en la de Leone X, a Juan de Aguilera y Jacobo Mantino en la corte de Paolo III y a Luis de Lucena y Andrés Laguna en la de Giulio III.
- 64). MARINI, Gaetano, *Degli architri pontifici*, Roma, Pagliarini, Vol. 1, 1784, p. 420.
- 65). CUERVO, Justo, *Historiadores del Convento de San Esteban de Salamanca*, Salamanca, Imprenta Católica Salmanticense, Vol. 1, 1914, p. 94.
- 66). ASCAU Sezione I, 269, 12 de septiembre de 1557, fols. 308-312.
- 67). En las ediciones italianas de la *Historia* se conserva el mensaje de Valverde a su patrón Álvarez de Toledo.
- 68). CASTIGLIONI, Arturo, *Historia de la Medicina*, Barcelona, Salvat, 1941, p. 409.
- 69). ROJO VEGA, Anastasio, Manuscritos y problemas de edición en el siglo XVI, en: *Castilla. Estudios de literatura*, 9 (1994), p. 133.
- 70). ASVE, RSP, File 284, no. 122. Cit. En: WITCOMBE, Christopher L. C. E., *Copyright in the Renaissance. Prints and the 'Privilegio' in Sixteenth-Century Venice and Rome*, Leiden, Brill, 2004, p. 131.
- 71). ASVE, CCXN, reg. 16, fol. 251v°. Cit. En: WITCOMBE, Christopher L. C. E., *Copyright in the Renaissance. Prints and the 'Privilegio' in Sixteenth-Century Venice and Rome*, Leiden, Brill, 2004, p. 131.
- 72). ASVE, ST, reg. 41, fol. 52v°. Cit. En: WITCOMBE, Christopher L. C. E., *Copyright in the Renaissance. Prints and the 'Privilegio' in Sixteenth-Century Venice and Rome*, Leiden, Brill, 2004, p. 131.
- 73). El lector interesado en los retratos de Valverde puede encontrar en el artículo de GUERRA, Francisco, Juan Valverde de Amusco: evidence of the identification of this portrait, claimed to be that of Vesalius, with a reappraisal of this work, en: *Clio médica*, 2 (1967) pp. 339-362 un análisis detallado de una pintura de nuestro autor localizada en la Walters Art Gallery de Baltimore.
- 74). VOET, Leon, *The golden compasses. A History and Evaluation of the Printing and Publishing Activities of the Officina Plantiniana at Antwerp*, Amsterdam, Vangend & Co, Vol. 2, 1972, p. 413.
- 75). *Ibidem*, Vol. 2, pp. 294-295. El autor de este trabajo nos informa de que Valverde pudo comprar hasta 300 ejemplares de la obra. Además apunta que esta información se encuentra localizada en la carta 901 del primero de Enero de 1581 del sexto volumen de la correspondencia privada de Plantin editada

por ROOSES, Max & DENUCÉ, Jan, *Correspondance de Plantin*, Antwerp, Maatschappij, 8 Vols., 1883-1920.

76). Sostiene que pudo llevarla en persona porque el texto señala la palabra trajo, en ningún caso dice envió. FERNÁNDEZ RUÍZ, Cesar, *Historia de la medicina palentina*, Palencia, Institución Tello Téllez de Meneses, 1959, p. 112.

77). *Ibidem*, pp. 111-112.

78). POU Y MARTÍ, José María, *Archivo de la embajada de España, cerca de la Santa Sede*, Roma, Palacio de España, 1925, p. 122.

79). Los historiadores señalan el año de 1588 como el último de la vida de Juan Valverde guiados por el hecho de que la edición latina de la *Historia* de 1589 fue estampada sin la dedicatoria a Juan Álvarez de Toledo. Juan Riera sostiene que es algo que probablemente no hubiera consentido en vida. Por otra parte, en cuanto al lugar en el que acaeció su deceso, conocemos que en Roma ningún monumento fúnebre le recuerda. Al menos así lo recoge los catorce volúmenes de la colección epigráfica de Vincenzo Forcella titulado: *Iscrizioni delle chiese e d'altri edifici di Roma dal sec. XI fino ai giorni nostri* publicados en Roma entre 1837 y 1906. En cuanto a Amusco, conocemos que existió hasta los años cincuenta del pasado siglo XX una tumba en Nuestra Señora de las Fuentes, templo en el que se guardó la Bula portada por el anatomista, que

decía: «Al Señor Licenciado de Amusco». NAVARRO, Rafael, El doctor Juan de Valverde de Amusco, en: *Boletín del Colegio de Médicos de la provincia de Palencia*, Palencia, Abundio Z. Menéndez, 209-210 (1927), p. 8.

80). VALVERDE, Juan, *Historia de la composición del cuerpo humano*, Roma, Antonio Salamanca y Antonio Lafrerij, 1556, fol. 65vº.

81). Quien hoy desee emprender este camino también deberá redescubrir la primera parte del manuscrito de la *Historia de la composición de cuerpo humano*. Gaetano Marini señaló en su obra sobre los Arquiatras Pontificios que la primera parte del manuscrito de la *Historia* permanecía en la Biblioteca Apostólica Vaticana. Marini dice así: «Io non ho potuto vedere la prima edizione, che questo discepolo di Realdo Colombo fece in Lingua Spagnola della sua Notomia, e però non so se la dedicase veramente a Paolo IV., come par che debba aver fatto, trovandosi nell'Archivio Vaticano (Volum. v. divers. sriptur. sub Paolo IV. Pag. 103.) manoscritto il principio di detta Opera coll'arme di Paolo, e con una Lettera al esso dell'autore tutto in Spagnolo» MARINI, Gaetano, *Degli Archiatri pontifici*, Roma, Pagliarini, Vol. 1, 1784, p. 370. En nuestros días este documento histórico no está presente en los índices de la Biblioteca Vaticana. El motivo probablemente se encuentre, según Christine Maria Grafinger, funcionaria en el Archivo y la Biblioteca Vaticana con la que hemos trabajado en la búsqueda del manuscrito, en un cambio de la nomenclatura tras la invasión napoleónica.